

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

RUZMETOVA Sevinchoy Baxtiyarovna*O'zDk huzuridagi B.Zokirov nomidagi**Milliy Estrada san'ati instituti**"Estrada ijrochiligi pedagoglari tayyorlash"**kafedrasi o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11369446>

JOZIBADOR LAZGI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada lazgining kelib chiqishi, tarixiy rivojlanish bosqichlari, o'zbek musiqa ijrochilik madaniyatida beqiyos o'rni va ahamiyati, xonanda va sozanda ijrochilik uslublari, undagi raqs jozibasi, hamda, hozirgi kunga qadar saqlanib kelgan turlari haqida keng yoritib berilgan. Undan tashqari hozirgi davrda ham ijro etib kelinayotgan juda qadimiy o'yinlar va masxarabozlarning musiqa va ashula jo'rligida o'zlari taqlid qilayotgan hayvonlarning xususiyatlarini katta mahorat bilan tasvirlab bergan. Bugungi kunda Xorazmda lazgi raqsining 9 turi hamda uning har xil sharoitda paydo bo'lgani va asrlar osha bizning davrimizgacha yetib kelganligi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: lazgi, tarix, Xiva, raqs, yo'nalish, uslub, rivojlanish, musiqa, qayroqtosh, usul.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЛАЗГИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются происхождение лазги, этапы его исторического развития, его ни с чем не сравнимое место и значение в исполнительской культуре узбекской музыки, стили исполнения певцов и музыкантов, очарование танца в нем, а также его виды, которые дошедшие до наших дней, подробно объяснены. Кроме того, он умело описывал характеристики животных, которым подражал, под музыку и пение очень древних игр и клоунов, которые исполняются и сегодня. Сегодня в Хорезме широко освещены 9 видов танца лазги, а также то, как он возник в разных условиях и дошел до наших времен на протяжении веков.

Ключевые слова: лазги, история, Хива, танец, направление, стиль, развитие, музыка, кайрак, ритм.

ATTRACTIVE LAZGI

ANNOTATION

In this article, the origin of lazgi, the stages of its historical development, its incomparable place and importance in the performance culture of Uzbek music, the performance styles of singers and musicians, the charm of dance in it, and its types that have survived to this day are extensively explained. Apart from that, he skillfully described the characteristics of the animals he was imitating, accompanied by the music and singing of very ancient games and clowns, which are still being performed today. Today, 9 types of lazgi dance are widely covered in Khorezm, as well as how it appeared in different conditions and has reached our times over the centuries.

Key words: lazgi, history, Khiva, dance, direction, style, development, music, kayrak, rithm.

Lazgi afsonaviy, qadimiy va orombaxsh kuydir. Lazgi deganda o'zining sehrli maqomlari, jo'shqin dostonlari, orombaxsh kuylari, qiziqchi-masxarabozlari, shiddatli raqslari bilan mashhur bo'lgan otashnafas san'at makoni bo'lgan qadimiy Xorazm ko'z oldingizga keladi. Kuy ilohiy, tili hamma uchun tushunarli bir san'at, u tarjimonga muhtoj emas. Albatta har bir xalqning o'zligini belgilovchi qadimiy kuyi, ashulasi, raqsi bo'ladi. Ana shunday kuy, ashula va raqs "Lazgi"dir.

Bugungi kunda Xorazmda lazgi raqsining 9 turi mavjud. Bu lazgilar har xil sharoitda paydo bo'lib, asrlar osha bizning davrimizgacha yetib kelgan. Bular, Masxaraboz lazgisi, Dutor lazgisi, Surnay lazgisi, Qayroq lazgisi, Garmon lazgisi, Changak lazgisi, Xiva lazgisi, O'g'lon bola lazgisi va Zamonaviy yallali lazgi kabilardir.

Masxaraboz lazgisi

S.P.Tolstov rahbarligida o'tkazilgan Xorazm ekspeditsiyasi natijasida kadimda masxarabozlar tomonidan "Ayiq o'yini", "Dev o'yini", "Maymun o'yini", "Ot o'yini" o'ynalib kelingani ma'lum bo'lgan.

Hozirgi davrda ham ijro etib kelinayotgan "Pishiqlik o'yini", "Chorloq o'yini", "Yumronqoz o'yini", "Echki o'yini", "Qirg'ovul o'yini" juda qadimiy o'yinlar bo'lib, ularni masxarabozlar musiqa va ashula jo'rligida o'zlari taqlid qilayotgan hayvonlarning xususiyatlarini katta mahorat bilan tasvirlab bera oladilar.

Masxarabozlik o'yinlari "Lazgi"ga ham ta'sir o'tkazdi. Natijada "Masxaraboz lazgisi" vujudga keldi. "Masxaraboz lazgisi"ning mazmuni asosan taqlidchilik bo'lgan. "Masxaraboz lazgisi" yomon odamga, biror qush, hayvonga, ularning tashqi ko'rinishlariga va xususiyatiga taqlidan o'ynaladi.

Dutor lazgisi

XX asr boshlarida yashab ijod etgan ustozlardan Nurmamat Boltayev, Isoq Shodiyev, Muhammad Bog'ibekov, Matrasul Xarratov, Sora bola (Soraxon Erkayeva), Xojixon Boltayev, Otajon Qo'shmanovlar dutorda Xorazm xalq kuylarini, maqomlarini, "Dutor lazgisi"ni mohirlik bilan cholib, el ichida tanilganlar. Lazgi kuyining dutorda chalinishi raqs ijrochilari uchun ilhom manbai bo'lib kelgan."Dutor lazgisi" asosan xotin-qizlar raqsidir.

Surnay lazgisi

Xorazmda "Surnay lazgisi" ayniqsa zavq-shavq uyg'otuvchi kuy sanalgan. Hatto Xorazmshoxlar davriga kelib, "Surnay lazgisi" jang oldidan va g'alaba qozongach chalinadigan rasmiy kuyga aylangan. S.Tolstov bunday deb yozgan edi: "...Xazariya Xorazm bilan birlashganidan keyin Tbilisi bosib olindi. Qo'shinga xorazmlik lashkarboshi Tarxon qo'mondonlik qiladi. G'alabadan keyin surnayda kuy chalinadi".

Jaloliddin Manguberdi Chingizxonga bosh egmasdan, o'z askarlari bilan Xorazmdan chiqib ketadi va Kavkazda katta davlat barpo etadi. Jaloliddin Dog'istonni ishg'ol qilib, g'alaba sharafiga bayram o'tkazadi. Bayram bir necha kun davom etadi, kechayu-kunduz surnayda "Lazgi" chalinadi. G'alabadan masrur askarlar: "Lazgi"ni chal, "Lazgi"ni chal deb to'xtamay raqsga tushaveradilar [1].

Qayroq lazgisi

San'atning jozibali va nafis turi bo'lmish raqsdan ijro usullari xilma-xil bo'lib, har biri o'z ichki qonuniyatlariga ega. Biroq Xorazm raqslariga qayroq qo'shib ijro etilsa, uning ta'sir etish kuchi yanada ortadi.

Shuningdek, muqaddas Avesto kitobida ham qadimdan qayroq tosh bilan turli raqslar ijro etilganligi haqida aniq ma'lumotlarni o'qish mumkin.

Sharqda qayroq raqsining Xorazmliklarga xos o'z xususiyatlari, kashflari bor. Qayroq raqslari nafaqat Xorazmda balki Buxoroda, Tojikistonda, Toshkentda xam o'ziga xos uslublarda ijro qilinadi.

Qayroq cholg'usi asosan "Norim-norim", "Orazibon" kabi mumtoz o'yin yo'llari bilan ijro etiladi. Bundan tashqari qayroq "Lazgi" ga ham o'zgacha bir joziba baxsh etadi, uni boyitib, jo'shqin bir ruh qo'shadi. "Qayroq lazgisi" san'at bo'stonida yagona bo'lib, insonni lol qoldiradi. "Qayroq lazgisi" doyra jo'rligida ijro qilinadi va doyraning har bir ohang zarbiga qayroq o'sha ohang zarbida javob qaytaradi. Qayroq o'yini faqat o'zbek xalq raqs san'atiga xos bo'lib, o'zga yurtda yo'qdir.

Garmon lazgisi

XVIII asr oxiri-XIX asr boshlarida musiqa cholg'ularidan garmon Xorazmda keng tarqala boshlagan. Shu-shu bu soz Xorazm musiqa, ovoz, ashulachilik yo'nalishiga, kuylarga mos tushganligi sababli, o'zlashib ketgan.

Garmonning o'ynoqi ohangi, piyolaning mayin jarangi, angishvonalar, zanglarning ohangi, raqqosalarning nozik, sho'x raqslari, qayroq usulining shiddati xalfa raqqosalarning ijodiga originallik bag'ishlagan. Bu o'ziga xoslik "Lazgi"ga ham ta'sir o'tkazmay qolmas edi. "Lazgi" kuyi garmon sozida o'zgacha tarovat kasb etgan. "Garmon lazgisi" ijro etilganda xalfalarning "jaqqu-jaqqu", "kish-tak-kishtak" deb olqishlab turishlari raqsning ham, kuyning ham yangicha rivojlanishiga sabab bo'lgan.

"Garmon lazgisi"da mohiyatan ayol go'zalligi, iffati, shodligi ifodalanadi. Bu ifoda asosan yuz, qosh, ko'z, qo'llar, qaddi-qomat harakatlari orqali yuzaga chiqariladi.

Changak lazgi

Ma'lumki, Xiva xonligida qadimdan turli elat va millat vakillari yashab kelgan. Ularning ko'pchiligi boshqa o'lkalardan ma'lum sabablarga ko'ra ko'chirib keltirilgan yoki urushlar natijasida asirga tushib, so'ng alohida el bo'lib yashab qolganlar. Qo'shko'pir tumanining "Oqdarband" qishlog'ida el bo'lib yashayotgan eroniylar shular jumlasidandir. Xorazmdagi eroniylar haqida mashhur shoir va tarixchi Ogahiyning "Riyoz uz-davla", shuningdek, tazkiranavis shoir Xasan Murod Muxammad Amin o'g'lining "Ozodnoma" asarida keng ma'lumot beriladi. Yillar o'tishi bilan ozchilik bo'lgan eroniylarga ko'pchilik bo'lgan yerli xalqning urf-odatlarini, madaniyatini, san'atini o'z ta'sirini o'tkazishi tabiiy edi [2].

Bora-bora Xorazm eroniylari Xorazm musiqa va raqslarini o'zlashtirdilar. Lazgi ham e'tibordan chetda qolmadi. Eron xalqining milliy raqslari ta'sirida yangicha uslubda "Eroniylar lazgisi" yoki "Changak lazgisi" paydo bo'ldi. "Changak lazgi" raqs uslubi originalligi, serjilo, serzavqligi bilan ajralib turadi.

Xiva lazgisi

Minoraga qiyosan bir joyda turganligini ta'kidlash uchun tovoq ustida oyog'ini qimirlatmasdan, yuz, ko'z, qo'l harakatlari bilan o'ynaladigan eng murakkab raqs uslubi yaratildi. Lazgi kuyi bu yangi raqs uslubini ham bag'riga oldi. Shunday qilib, "Xiva lazgisi" maydonga keldi. "Xiva (Minor) lazgisi" barcha "lazgi"lar ichida eng murakkabidir. Unga raqsga tushish uchun o'ta iste'dodli bo'lishi kerak. "Xiva lazgisi" raqqosalari boshiga dudorli, parli, popukli, bezakli taxyo (xorazm do'ppisi) kiyishi, ko'kragiga shavkala (taqinchoq) osishi shart.

O'g'lon bola lazgisi

"O'g'lon bola" raqsi uzok yo'l bosib, tinimsiz taraqqiyot, boyish jarayonini boshidan kechirgan. XIX asrda Xivada bo'lgan V. Veremagin erkak raqqos ayol kiyimida raqsga tushgani, yoshi katta ustozlar 8 yoki undan katta yoshdagi bolalarga ayollar raqs san'ati turini o'rgatgani to'g'risida guvohlik beradi.

"O'g'lon bola lazgisi" shunday o'ynaladi: raqqos davraga ayolcha kiyinib, bezanib, pardo-andoz qilib chiqadi. Ko'kragiga Xorazm shavkalasini osadi, qo'llariga zang taqadi. Go'zal qiz qiyofasiga kiradi. Albatta boshida ro'moli bo'ladi.

Xorazm madaniyati va san'ati XX asrga kelib o'z rivojida yangi pog'onaga ko'tarildi. U yanada ommaviylashdi. "Lazgi"ning yangicha, yallali turi paydo bo'ldi.

O'tmishdagi ustozlar lazgini ilohiy kuy, insonni yaralish kuyi deb hisoblashgani uchun unga so'z bog'lashga botinmay kelgan ekanlar. Birinchi bo'lib lazgiga ustoz san'atkor Komiljon Otaniyozov so'z bog'ladi. U Komil Xorazmiy she'ri asosida aytiladigan "Yallali lazgi" ijodkoridir. Shundan keyin lazgiga so'z bog'lash an'anaga aylandi.

Komiljon Otaniyozov yallali lazgiga "so'zla mango ey sanam, kimni sevar yorisan, yey qaro ko'z bo'y-bo'y, yey qaro ko'z gal bari", degan naqoratni qo'shdi. Xorazmda ashulachilik san'atining mohir iste'dod egalari qaysi xil lazgi yaratmasinlar, K.Otaniyozov yaratgan naqoratni asos qilib oladilar.

Masalan, O.Xayitovning "Seni o'zing bir yona", B.Hamdovning "Gal-gal", O.Otajonovning "Xorazmning lazgisi", O.Xudoyshukurovning "Parang ro'mol" va boshqalar. Mazkur naqorat Lazgiga juda uyg'un, unga joziba, o'ynoqi ohang bag'ishlaydi. Qolaversa, shogirdlarning ustozga ehtiromi bu holatda o'z aksini topmoqda.

XX asrning 60-70-yillaridan keyin "Yallali lazgi"ga asosan xotin-qizlar o'ynaydigan bo'ldi. Xonandalarning ayolga bo'lgan muhabbatni kuylaydigan, ayol go'zalligini ifodalaydigan mazmundagi she'r tanlashlari ana shunga olib keldi, zero "Lazgi" ijrochisining asosiy maqsadi aytilayotgan so'zga monand raqs harakatlarini yaratishdir.

"Lazgi"larning tarixiy rivojlanish jarayonini, uning turlarini, u xaqdagi rivoyatlarni, ijro uslublarini hisobga olib, O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova 1987-yili "Lazgi afsonasi" degan ommaviy raqs sahnalashtirdi. Bunga 20 qiz va bir er yigit qayroq ijrosida raqsga tushadi. Raqsning maqsadi hozirgacha mavjud 9 ta lazgini bir-biriga ulab, tarixiy davrning har birini ochib berishdan iborat bo'lgan [3].

1957-yilda Xorazmda "Lazgi" ansambli tuziladi va bu ansamblga Komiljon Otaniyozov rahbarlik qiladi. 1968-yilda esa Gavhar Rahimova, keyinchalik Ortiq Otajonov, Rahmatjon Qurbonovlar rahbarlik qilganlar. Hozirgi kunga kelib "Lazgi" ansambliga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Og'abek Sobirov rahbarlik qilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi davrda "Lazgi" zamonaviy yo'nalishda, ya'ni, hozirgi zamonaviy elektron musiqa cholg'ulari jo'rligida juda ko'p san'atkorlar tomonidan talqin qilinmoqda. Ammo lazgi sayqallanishi jarayonida o'zining usulini, asl mazmun-mohiyatini o'zida saqlab qolgan va albatta kelajak avlodga ham shu holatda yetib borishiga umid qilamiz. "Lazgi" o'z eliga, o'z beshigiga egadir. U mangulikka dahldordir.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. G.Matyoqubova. “Ofatijon lazgi”. Toshkent. 1993.
2. R.Karimova. “O‘zbek raqslari”. Toshkent. 2003.
3. G.Bobojonova. “Qayroq raqs o‘rganish mashg‘ulotlari”. Urganch. 2000.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz